

Колодницька Надія Олексіївна,
здобувачка вищої медичної освіти, 4 рік навчання
Буковинський державний медичний університет
м. Чернівці, Україна

Юр'єва Ліля Миколаївна
к.мед.н., доцентка закладу вищої освіти
кафедри акушерства, гінекології та перинатології
Буковинський державний медичний університет
м. Чернівці, Україна

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15569643>

АДЕНОМІОЗ: СУЧАСНІ ПОГЛЯДИ НА ЕТІОЛОГІЮ І ЛІКУВАННЯ

Kolodnitska Nadiia Oleksiivna
student of higher medical education, 4th year
Bukovinian State Medical University
Chernivtsi, Ukraine

Yurieva Lilia Mykolaivna
Candidate of Medical Sciences,
Associate Professor of Higher Educational Establishment
Department of Obstetrics, Gynecology and Perinatology
Bukovinian State Medical University
Chernivtsi, Ukraine

ADENOMYOSIS: CURRENT VIEWS ON ETIOLOGY AND TREATMENT

Анотація

Проведений аналіз літературних даних показав, що аденоміоз є однією з актуальних проблем сучасної гінекології. У статті узагальнено сучасні уявлення щодо етіології, патогенезу та підходів до лікування аденоміозу, включно із історичними аспектами розвитку знань про захворювання. Також розглянуто переваги й обмеження як медикаментозного, так і хірургічного лікування, з особливим акцентом на індивідуалізацію терапії залежно від клінічної картини.

Abstract

The analysis of the literature data showed that adenomyosis is one of the urgent problems of modern gynecology. The article summarizes modern ideas about the etiology, pathogenesis and approaches to the treatment of adenomyosis, including historical aspects of the development of knowledge about the disease. The advantages and limitations of both medical and surgical treatment are also considered, with special emphasis on individualization of therapy depending on the clinical picture.

Ключові слова: ендометрій, міометрій, аденоміоз, ендометріоз, гістеректомія, прогестини, внутрішньоматковий пристрій.

Keywords: endometrium, myometrium, adenomyosis, endometriosis, hysterectomy, progestins, intrauterine device.

Вступ. Аденоміоз є однією з актуальних проблем сучасної гінекології, що часто зустрічається у жінок репродуктивного віку. Це захворювання характеризується наявністю ендометріальних залоз і стромы в товщі міометрію, що призводить до структурних змін у матці - гіперплазії, гіпертрофії та збільшення її розмірів. Незважаючи на доброякісний характер, аденоміоз суттєво знижує якість життя пацієнок через такі симптоми, як рясні та тривалі менструації, інтенсивний біль і хронічний тазовий дискомфорт. Водночас у частини жінок він може протікати безсимптомно, що ускладнює своєчасну діагностику.

Останніми роками, із розвитком методів медичної візуалізації аденоміозу значно покращилася. Проте й досі немає уніфікованих патоморфологічних критеріїв, а часте поєднання з іншими гінеко-

логічними патологіями, як-от ендометріоз чи лейоміома, створює додаткові труднощі в клінічному менеджменті.

Підходи до лікування аденоміозу потребують індивідуалізації. З одного боку, існують консервативні методи, спрямовані на зменшення симптомів та збереження фертильності. З іншого - радикальні хірургічні втручання, зокрема гістеректомія, які позбавляють жінку репродуктивної функції. Хірургічне лікування, особливо органозберігаюче, пов'язане із ризиком, наприклад, розриву матки під час подальшої вагітності. У зв'язку із цим актуальним є продовження досліджень, спрямованих на розуміння патогенезу захворювання та створення нових молекул, здатних забезпечити ефективне й безпечне лікування. [1, 2].

Мета дослідження. Висвітлити сучасні дані літератури про причини виникнення та сучасний підхід та вибір методу лікування аденоміозу.

Матеріали та методи: Для пошуку даних використовувалися джерела з чотирьох баз даних (PubMed, Web of Science, Elsevier та Google Scholar).

Результати дослідження та їх обговорення. Поширеність аденоміозу варіює від 5 до 70% [10]. У гістологічних звітах після гістеректомії аденоміоз діагностовано у діапазоні від 10% до 35%. Найвища поширеність аденоміозу серед пацієнтів віком від 41 до 45 років [11].

Хоча деякі дослідники стверджують, що перші згадки про патології, які ми сьогодні утотожнюємо з ендометріозом та аденоміозом, зустрічаються ще у дисертаціях кінця XVII - початку XVIII століття, перший задокументований опис стану, що нині визнається формою аденоміозу, з'явився у 1860 році. Німецький патологоанатом Карл фон Рокітанський повідомив про випадок фіброзних поліпів матки, які містили скупчення ендометріальних клітин, і позначив це як «чистосаркома аденоїдів матки». Цей термін відображав тодішнє неповне розуміння природи захворювання.

У 1882 році фон Реклінгхаузен запропонував термін «аденоміома матки» для опису подібних уражень. Протягом наступних десятиліть низка авторів детально описувала ці патології, хоча їхнє етіологічне походження залишалося незрозумілим. Варто зазначити, що на той час багато випадків, які сьогодні ми класифікували б як ендометріоз, розглядалися як аденоміоми. Медична спільнота загалом не усвідомлювала гетеротопний характер наявності ендометріальної тканини за межами ендометрію.

Поворотним моментом у вивченні цієї патології стала робота американського патолога Томаса Стівена Каллена на початку XX століття. Він систематично дослідив явище інвазії епітеліальної тканини в глибші шари матки і довів, що ця тканина походить саме зі слизової оболонки матки. Каллен був першим, хто описав два головні симптоми аденоміозу — подовжені менструації та виражений біль. У 1925 році двоє дослідників зробили визначальні внески у розмежування понять аденоміозу та ендометріозу. Джон Семпсон запропонував термін «ендометріоз» для позаматкових форм ендометріальної інвазії, тоді як Йозеф Франкл дав назву «аденоміоз матки» для випадків, коли ендометріальна тканина востає безпосередньо в міометрій. Він чітко окреслив анатомічну картину захворювання і наголосив на необхідності уникати термінів, що натякають на запальний процес, таких як аденометрит чи аденоміозит. Франкл обрав термін «аденоміоз», щоб уникнути некоректних інтерпретацій етіології хвороби.

Сучасне визначення аденоміозу було остаточно сформульовано у 1972 році Бердом, який описав цей стан як доброякісну інвазію ендометріальних залоз і стромы в міометрій. Це викликає дифузне збільшення матки, в якій мікроскопічно виявляють ектопічні, але непухлинні ендометріальні структури, оточені гіпертрофованим і гіперпластичним міометрієм. [3, 4].

Точні причини розвитку аденоміозу залишаються предметом наукових досліджень. Основні гіпотези включають:

Згідно інвазивної теорії базальний шар ендометрію (який зазвичай не відторгається під час менструації) востає в міометрій через мікротріщини або дефекти на межі між ендометрієм і міометрієм (зоною переходу). Це може бути спричинено механічними травмами (пологи, аборти, кесарів розтин, внутрішньоматкові втручання). Підтвердження: Частіше спостерігається у жінок, які мали хірургічні втручання на матці. Зміни в зоні переходу виявляються на МРТ при аденоміозі.

Метапластична теорія стверджує, що стовбурові клітини або недиференційовані клітини міометрію мають здатність трансформуватися (метаплазувати) в ендометріальні клітини під впливом певних стимулів —гормональних, запальних або генетичних. Підтвердження: Випадки аденоміозу в молодих пацієток, які не народжували й не мали внутрішньоматкових втручань. Подібна гіпотеза використовується для пояснення виникнення перитонеального ендометріозу.

Теорія залишкової Мюллерової тканини (ембріональна) припускає, що під час ембріогенезу частина тканини Мюллерових проток (з яких розвивається ендометрій) може залишитись у міометрії і в подальшому активуватися, наприклад, під впливом гормонів статевого дозрівання. Підтвердження: Випадки аденоміозу в підлітків. Випадки поєднання з вадами розвитку матки.

Згідно імунологічної теорії у нормі імунна система видаляє ектопічну ендометріальну тканину, яка з'являється поза межами ендометрію. У жінок з аденоміозом цей механізм порушений — знижується активність природних кілерів (NK-клітин), макрофагів та інших компонентів імунітету, що дозволяє ендометрію виживати та вростати в міометрій. Підтвердження: Виявлення цитокінів, факторів росту та інших маркерів запалення в тканинах матки пацієток з аденоміозом. Часте поєднання з іншими аутоімунними або запальними захворюваннями.

Прихильники гормональної теорії вважають, що підвищений рівень естрогенів (гіперестрогенія) сприяє проліферації ендометрію, у тому числі в ектопічних ділянках. Крім того, у тканинах аденоміозу виявлено підвищену чутливість до естрогену та знижену до прогестерону (прогестеронова резистентність). Підтвердження: Покращення стану пацієток на фоні гормонального лікування (аналогів GnRH, прогестинів). Висока частота супутнього ендометріозу, міом та гіперплазії ендометрію.

Клінічний перебіг до третини пацієнтів з аденоміозом можуть бути безсимптомними.5 Симптоми зазвичай виникають у віці від 40 до 50 років.5

Патогномонічних ознак чи симптомів аденоміозу немає. До поширених симптомів належать аномальні маткові кровотечі (рясні менструальні кровотечі та нерегулярні менструації) та дисменорея. Менш поширені симптоми включають диспареунію та хронічний біль у ділянці таза [12].

Рясні менструальні кровотечі спостерігаються у 40–60 % пацієток з аденоміозом.

Сильна кровотеча, ймовірно, спричинена збільшенням площі поверхні ендометрію, подальшим збільшенням загального об'єму ендометрію та ендометріальних залоз або посиленням васкуляризації слизової оболонки ендометрію та безпосередньо корелює зі ступенем інвазії міометрія.

Дисменорея зустрічається у 15–30 % пацієток з аденоміозом [13]. Доведено, що дисменорея пов'язана зі збільшенням кількості рецепторів окситоцину в ендометрії та посиленням вироблення простагландинів, що сприяє скороченням матки, що викликає дисменорею.

Поєднання аденоміозу із фіброміомою може спричинити більш тяжку дисменорею, диспареунію або хронічний біль у ділянці таза [14].

До поширених ознак аденоміозу належать збільшення матки, її болочість і зміна (м'яка) консистенції. Супутні захворювання, такі як лейоміома, можуть сприяти збільшенню матки. Лейоміома зустрічаються у 50% пацієнтів з аденоміозом [13]. У пацієток, які перенесли гістеректомію з приводу фіброміом, аденоміоз спостерігався у 15–57% зразків [14]. Аденоміоз також спостерігався у 25–70% пацієток з ендометріозом; у пацієток з глибоким ендометріозом поширеність аденоміозу становила від 49% до 66% [14]. Вважається, що порушення фертильності при аденоміозі пов'язане з аномальним потовщенням зони з'єднання міометрія, порушенням перистальтики матки та зміною транспорту сперматозоїдів [14, 16].

Лікування аденоміозу зосереджене на контролі симптомів. Застосування нестероїдних протизапальних препаратів (НПЗП) забезпечує зменшення болю та аномальної маткової кровотечі через зниження рівня простагландинів у крові. КОК, прогестини, ВМК, що вивільняє левоноргестрел та агоністи гонадотропін-рилізиг-гормону сприяють атрофії ендометріальної тканини, що призводить до зменшення менструальної кровотечі. [5-8].

Радикальним методом лікування аденоміозу є гістеректомія (видалення матки) у разі неефективності інших методів. У великому популяційному дослідженні понад 80% жінок з аденоміозом перенесли гістеректомію, а майже 40% регулярно приймали знеболювальні препарати. [9].

Емболізація маткових артерій є потенційно малоінвазивною альтернативою для лікування вогнищевих форм аденоміозу.[9].

Висновок. Аденоміоз є складним захворюванням із різноманітними клінічними проявами та варіантами лікування. Сучасні методи діагностики та терапії дозволяють індивідуалізувати підхід до кожної пацієнтки, враховуючи її симптоми, вік та репродуктивні плани. Подальші дослідження в галузі етіології та патогенезу аденоміозу сприятимуть розробці нових ефективних методів лікування.

Список використаних джерел:

1. Modern view on the diagnostics and treatment of adenomyosis, Rymgul S Moldassarina Affiliations Expand. PMID: 37060397. DOI: 10.1007/s00404-023-06982-1
2. Introduction: Uterine adenomyosis, another enigmatic disease of our time, Jacques Donnez, Olivier Donnez, Marie-Madeleine Dolmans. Affiliations Expand. PMID: 29526476. DOI: 10.1016/j.fertnstert.2018.01.035.
3. History of adenomyosis, Giuseppe Benagiano, Ivo Brosens. Affiliations Expand. PMID: 16515887. DOI: 10.1016/j.bpobgyn.2006.01.007
4. History of Adenomyosis, September 2006. Best Practice & Research Clinical Obstetrics & Gynaecology 20(4):449-63. DOI:10.1016/j.bpobgyn.2006.01.007. Source PubMed
5. Vannuccini S, Petraglia F. Recent advances in understanding and managing adenomyosis. F1000Res. 2019;8:F1000.
6. Struble J, Reid S, Bedaiwy MA. Adenomyosis: a clinical review of a challenging gynecologic condition. J Minim Invasive Gynecol. 2016;23(2):164-185.
7. Pontis A, D'Alterio MN, Pirarba S, et al. Adenomyosis: a systematic review of medical treatment. Gynecol Endocrinol. 2016;32(9):696-700.
8. Vannuccini S, Luisi S, Tosti C, et al. Role of medical therapy in the management of uterine adenomyosis. Fertil Steril. 2018;109(3):398-405.
9. Adenomyosis: Diagnosis and Management, Sarina Schrager, Lashika Yogendran, Crystal M Marquez, Elizabeth A Sadowski. Affiliations Expand. PMID: 35029928
10. Taran FA, Stewart EA, Brucker S. Adenomyosis: Epidemiology, Risk Factors, Clinical Phenotype and Surgical and Interventional Alternatives to Hysterectomy. Geburtshilfe Frauenheilkd. 2013; 73: 924-931.
11. Yu O, Schulze-Rath R, Grafton J, et al.; Adenomyosis incidence, prevalence and treatment: United States population-based study 2006–2015. Am J Obstet Gynecol. 2020;223(1):94.e1-94.e10.
12. Cunningham RK, Horrow MM, Smith RJ, et al.; Adenomyosis: a sonographic diagnosis. Radiographics. 2018;38(5):1576-1589.
13. Struble J, Reid S, Bedaiwy MA. Adenomyosis: a clinical review of a challenging gynecologic condition. J Minim Invasive Gynecol. 2016;23(2):164-185.
14. Abbott JA. Adenomyosis and abnormal uterine bleeding (AUB-A)—pathogenesis, diagnosis, and management. Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol. 2017;40:68-81.
15. Gordts S, Grimbizis G, Campo R. Symptoms and classification of uterine adenomyosis, including the place of hysteroscopy in diagnosis. Fertil Steril. 2018;109(3):380-388.e1.
16. Cozzolino, Mauro et al. Impact of adenomyosis on in vitro fertilization outcomes in women undergoing donor oocyte transfers: a prospective observational study. Fertility and Sterility, Volume 121, Issue 3, 480 – 488.